

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

© 2024. А. И. Дзундза, И. А. Моисеенко, И. И. Моисеенко, В. А. Цапов
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена обоснованию важности применения эвристической беседы как эффективной формы мировоззренческого обучения математическим дисциплинам студентов высших учебных заведений. Акцентируется внимание на том, что традиционные функции эвристической беседы (создание установки на самостоятельный поиск новых знаний, углубление имеющихся знаний через решение нестандартных задач, развитие познавательного интереса и познавательной активности обучающихся, выявление причинно-следственных связей между изучаемыми объектами) в современных условиях актуализации целей мировоззренческого развития будущих специалистов существенно расширяются и углубляются. Обоснованы такие специфические функции эвристической беседы при организации мировоззренческого обучения математическим дисциплинам, как развитие мотивационно-волевых качеств студентов, формирование информационно-коммуникационной культуры, мотивация самостоятельности и инициативы в выборе алгоритма, способа решения задачи. Приведен фрагмент эвристической беседы, реализуемой авторами при работе со студентами направления подготовки «Педагогическое образование».

Ключевые слова: мировоззренческое обучение математике, диалогические формы обучения, функции эвристической беседы, самостоятельность и критичность мышления.

Введение. Проблема организации мировоззренчески ориентированного обучения будущих специалистов приобретает особую актуальность в современных условиях небывалого роста объема и скорости потока информации, обрушивающегося на молодежь. Значительная часть содержания этого потока информации носит недостоверный или намеренно провокационный характер. Поэтому важной задачей высшей школы является формирование у будущих специалистов навыков критического анализа разного рода информации, основанных на устойчивых личностно принятых мировоззренческих ориентирах. На наш взгляд, математическое обучение имеет мощный воспитательный потенциал формирования мировоззренческих ориентиров обучающихся, поскольку в процессе преподавания математических дисциплин осуществляется непрерывная гармонизация общекультурной роли математики и духовного, интеллектуального, социального развития личности студента [3]. Поэтому разработка методов и форм мировоззренчески ориентированного обучения математическим дисциплинам является актуальной задачей современной дидактики.

Основная часть. В научно-педагогической литературе категория «методы и формы обучения» исследована достаточно глубоко. Традиционно методы обучения классифицируются учеными в зависимости от дидактических целей обучения (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Л.П. Крившенко), вида учебно-познавательной деятельности (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин); источника и характера передачи информации и получения знаний (П.В. Гора, Н.М. Верзилин, П.И. Пидкасистый); форм организации учебной деятельности (М.И. Махмутов, А.В. Хуторской); степени развития самостоятельности в познавательной деятельности обучающихся (Л.П. Михалева) [6, 7, 9, 12, 15]. В последние годы особое внимание ученые уделяют разработке активных методов и форм обучения, к которым,

безусловно, относятся различные диалогические формы организации учебных занятий. Как известно родоначальником диалогового метода обучения является Сократ. В процессе демократических бесед с учениками, которые получили название «сократовских» происходила актуализация интеллектуального поискового потенциала ученика, активно генерировались творческие идеи [2]. Поскольку мы исследуем особенности проектирования и организации мировоззренческого обучения, то для нас важным является то, что в процессе проведения эвристической беседы происходит формирование не только интеллектуальной сферы обучающихся, но и развиваются его морально-волевые качества, самостоятельность, инициативность, упорство в достижении цели.

Близкими к целям нашего исследования являются исследования В.Н. Михелькевича и В.М. Радомского, связанные с разработкой и внедрением в учебный процесс эвристических бесед, особенностью которых с точки зрения формирования личностных качеств студентов, является то, что эвристические сократовские вопросы подталкивают студентов к самостоятельному поиску новых идей [8].

Безусловно, в современной теории и практике высшего образования формы организации учебного процесса, в том числе и основанные на применении эвристических бесед, непрерывно совершенствуются. Мы разделяем точку зрения А.М. Тютченко, который называет перечень форм обучения «неисчерпывающим», подчеркивая тот факт, что он является «открытым, постоянно дополняющимся новыми формами обучения и воспитания» [14].

Заметим, что традиционно функциями эвристической беседы являются: создание установки на самостоятельный поиск новых знаний, углубление имеющихся знаний через решение нестандартных задач, развитие познавательного интереса и познавательной активности обучающихся, выявление причинно-следственных связей между изучаемыми объектами; [1, 4, 5, 13]. Мы поддерживаем точку зрения Д.А. Салмановой, которая выделяет также такие функции эвристической беседы, как «руководство познавательной деятельностью студентов; формирование умения выстроить систему доказательств; формирование познавательной самостоятельности» [10].

Целям нашего исследования близки выводы С.В. Сидорова, который трактует беседу, как «материализованное средство обучения» [11]. Ученый среди функций материализованных средств обучения особо выделяет информативную и интегративную функции. Именно в процессе проведения эвристической беседы происходит формирование у студентов навыков анализа, уточнения, оценки информации, что несомненно усиливает эффект реализации информативной функции эвристической беседы как формы мировоззренческого обучения. Кроме того, в процессе эвристической беседы имеется возможность обсуждать со студентами разносторонние характеристики изучаемого математического объекта, его существенные свойства. То есть реализуется важнейшая из функций обучения – интегративная [11]. Анализ научно-педагогической литературы и опыт нашей педагогической деятельности позволил выделить специфические функции эвристической беседы при организации мировоззренческого обучения математическим дисциплинам: развитие мотивационно-волевых качеств студентов, формирование информационно-коммуникационной культуры, мотивация самостоятельности и инициативы в выборе алгоритма, способа решения задачи.

Одним из видов эвристической беседы, который мы используем при организации дистанционного обучения в Донецком государственном университете на факультете математики и информационных технологий является эвристический вебинар,

проектируемый в более произвольной форме, чем традиционная эвристическая беседа. Кроме стандартной вопросно-ответной формы мы применяем беседы вида «вопрос-ответ-ответ (конкретизирующий) - ответ (альтернативный) - вопрос (расширяющий или уточняющий проблему) - ...», где студенты могут, как давать ответы, так и задавать вопросы (не только отвечать на вопросы преподавателя, но и сами задавать вопросы). При этом на вопросы студентов могут отвечать все участники вебинара (и преподаватель в том числе). Спикером в таком вебинаре может выступать как преподаватель, так и студент. Заметим, что такую форму обучения мы с успехом применяем при работе со студентами различных направлений подготовки (Педагогическое образование, Прикладная математика и информатика, Фундаментальная информатика, Программная инженерия и др.) с целью формирования у них универсальных компетенций УК-3. – «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» (из категории «Коммуникация») и УК-4. – «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах» (из категории «Командная работа и лидерство»).

Достаточно эффективной при формировании универсальных компетенций у будущих учителей является эвристическая беседа в форме имитации урока математики, при этом целесообразно, чтобы студенты выступали и в роли учителя, и в роли обучающихся. Приведем фрагмент эвристического вебинара, во время которого осуществлялась имитация объяснения учителем доказательства по определению, того что число A является пределом последовательности $\{a_n\}$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Как известно, при решении этой достаточно простой для понимания задачи учащиеся испытывают трудности в силу отсутствия некоторого очевидного алгоритма решения и необходимости самостоятельного построения (формирования) полноценного доказательства утверждения.

Студент, выступающий в роли учителя (С-У). На чем основывается схема решения примеров на доказательство существования предела последовательности?

Студенты, участвующие в беседе в роли ученика (С). На определении предела последовательности, в котором описываются условия, при которых предел последовательности существует.

Преподаватель (П). Давайте вспомним это определение.

С. Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если для любого ε больше нуля существует номер N , зависящий от ε , такой, что все элементы последовательности, начиная с этого номера, отличаются от числа A (предела последовательности) менее чем на ε .

С-У. Очевидно, что с использованием математического языка это определение выглядит лаконичнее:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n > N \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon, \text{ и не забывайте, что значение}$$

предела нам уже дано. Обращаю ваше внимание на то, что в определении сказано, что для любого положительного числа ε должен найтись номер N , после которого элементы последовательности удовлетворяют определенному неравенству. Следовательно, надо брать ε и искать N .

П. Рекомендую обсудить тот факт, что число ε не задано. Оно может быть любым положительным значением!

С. На лекции, чтобы не терять общности рассуждений, мы фиксировали данное число, записывая его как ε_0 . Предлагаю поступить также и в данном случае.

проектируемый в более произвольной форме, чем традиционная эвристическая беседа. Кроме стандартной вопросно-ответной формы мы применяем беседы вида «вопрос-ответ-ответ (конкретизирующий) - ответ (альтернативный) - вопрос (расширяющий или уточняющий проблему) - ...», где студенты могут, как давать ответы, так и задавать вопросы (не только отвечать на вопросы преподавателя, но и сами задавать вопросы). При этом на вопросы студентов могут отвечать все участники вебинара (и преподаватель в том числе). Спикером в таком вебинаре может выступать как преподаватель, так и студент. Заметим, что такую форму обучения мы с успехом применяем при работе со студентами различных направлений подготовки (Педагогическое образование, Прикладная математика и информатика, Фундаментальная информатика, Программная инженерия и др.) с целью формирования у них универсальных компетенций УК-3. – «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» (из категории «Коммуникация») и УК-4. – «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах» (из категории «Командная работа и лидерство»).

Достаточно эффективной при формировании универсальных компетенций у будущих учителей является эвристическая беседа в форме имитации урока математики, при этом целесообразно, чтобы студенты выступали и в роли учителя, и в роли обучающихся. Приведем фрагмент эвристического вебинара, во время которого осуществлялась имитация объяснения учителем доказательства по определению, того что число A является пределом последовательности $\{a_n\}$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Как известно, при решении этой достаточно простой для понимания задачи учащиеся испытывают трудности в силу отсутствия некоторого очевидного алгоритма решения и необходимости самостоятельного построения (формирования) полноценного доказательства утверждения.

Студент, выступающий в роли учителя (С-У). На чем основывается схема решения примеров на доказательство существования предела последовательности?

Студенты, участвующие в беседе в роли ученика (С). На определении предела последовательности, в котором описываются условия, при которых предел последовательности существует.

Преподаватель (П). Давайте вспомним это определение.

С. Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если для любого ε больше нуля существует номер N , зависящий от ε , такой, что все элементы последовательности, начиная с этого номера, отличаются от числа A (предела последовательности) менее чем на ε .

С-У. Очевидно, что с использованием математического языка это определение выглядит лаконичнее:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n > N \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon, \text{ и не забывайте, что значение}$$

предела нам уже дано. Обращаю ваше внимание на то, что в определении сказано, что для любого положительного числа ε должен найтись номер N , после которого элементы последовательности удовлетворяют определенному неравенству. Следовательно, надо брать ε и искать N .

П. Рекомендую обсудить тот факт, что число ε не задано. Оно может быть любым положительным значением!

С. На лекции, чтобы не терять общности рассуждений, мы фиксировали данное число, записывая его как ε_0 . Предлагаю поступить также и в данном случае.

С-У. Но как найти номер N ?

С. Методом подбора найти не получится, так как мы не знаем значение ε_0 . Заметим, что в формулировке определения присутствует условие $\forall n > N$. Причем номер N ограничивает снизу совокупность номеров n элементов последовательности a_n . Следовательно, надо найти ограничение на номер n .

С-У. Предлагаю обсудить ответы на следующие вопросы. Как получить такое ограничение? Какие величины из определения предела нам известны? Или мы их не знаем, но они фиксированы, то есть являются постоянными величинами?

С. Нам известна величина ε_0 . Мы её сами зафиксировали. И нам известна величина A . Она задана в условии примера. Кроме того, задана форма записи общего члена последовательности a_n .

П. Прошу обратить внимание, что именно эти три величины входят в последнее неравенство из определения предела: $|a_n - A| < \varepsilon$.

С. И там ещё присутствует номер элемента последовательности n , который мы должны ограничить величиной N .

С-У. Правильно. Именно из последнего неравенства мы и будем искать номер N . Но как его найти? В неравенстве $|a_n - A| < \varepsilon$ искомым номер N не присутствует. Получается, мы должны преобразовать наше неравенство так, чтобы получить ограничение на номер n .

П. Предлагаю подвести итог рассуждений.

С-У. Чтобы доказать по определению, что данное число A является пределом последовательности $\{a_n\}$, необходимо взять параметр ε , зафиксировать его (то есть взять ε_0) и искать N такое, чтобы начиная с этого номера выполнялось неравенство $|a_n - A| < \varepsilon_0$ для всех элементов последовательности. Для этого можно (и нужно) преобразовать левую часть неравенства к виду: $|a_n - A| \leq \varphi(n)$ и внимательно следить за знаком неравенства. В результате должны получить неравенство вида $|a_n - A| \leq \varphi(n) < \varepsilon_0$. Причем, выражение $\varphi(n)$ желательно получить наиболее простым (например: $\frac{C}{n}$), проводя равносильные преобразования левой части неравенства (или переходя к следствию, то есть, увеличивая его), но необходимо следить, чтобы выражение $\varphi(n)$ на всех этапах преобразования было бесконечно малым, т.е. стремилось к нулю при $n \rightarrow \infty$. И потом останется только решить неравенство $\varphi(n) < \varepsilon$ относительно переменной n . Окончательно имеем: $n > \varphi^{-1}(\varepsilon_0)$. Ограничение на переменную n получено. Остается обозначить $\varphi^{-1}(\varepsilon_0) = N(\varepsilon_0)$ и искомым номер $N(\varepsilon_0)$ найден.

П. Прошу обратить внимание на то, что применяемые в ходе преобразований неравенства не позволяют нам утверждать, что найденное значение $N(\varepsilon_0)$ точное, то есть что для меньших номеров n неравенство не выполняется. Но это и не требуется. Нам необходимо гарантировать выполнение неравенства $|a_n - A| < \varepsilon_0$ после указанного номера $N(\varepsilon_0)$.

Заключение. Разработка и внедрение в учебный процесс эвристических бесед способствует развитию мотивационно-волевых качеств студентов, активности и инициативности в выборе алгоритма решения задачи, формированию информационно-коммуникационной культуры. Применение эвристической беседы при проектировании и организации мировоззренческого обучения математическим дисциплинам повышает уровень самостоятельности и критичности мышления у студентов, благодаря направленности на актуализацию внутреннего интеллектуального, морально-волевого, нравственного потенциала личностной сферы будущих специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.И. Педагогическая эвристика для творческого саморазвития многомерного мышления и мудрости: монография / В.И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2015. – 286 с.
2. Асмус В.Ф. Античная философия (история философии) / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2005. – 408 с.
3. Дзундза А.И. Исследовательские задачи как средство мировоззренческого обучения математическим дисциплинам будущих учителей математики / А.И. Дзундза, И.А. Моисеенко, В.А. Цапов // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2024. – Вып. 1 (61). – С. 34-42. – DOI: 10.24412/2079-9152-2024-61-34-42.
4. Качалов А.В. Педагогическая эвристика как средство формирования творческой самостоятельности студентов / А.В. Качалов // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 4-2. – С. 181-183. – EDN YNUOML.
5. Король А.Д. Эвристическая игра как принцип и форма диалогизации образования / А.Д. Король, Е.А. Бушманова // Педагогика. – 2020. – Т. 84, № 12. – С. 44-51. – EDN ZPUZRQ.
6. Крившенко Л.П. Педагогика : учеб. и практ. для вузов / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 400 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/511310> (дата обращения: 30.10.2024).
7. Михалева Л.П. Педагог в современном воспитательном пространстве школы : Практико-ориентированная монография / Л.П. Михалева, О.П. Журавлева ; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – Красноярск : Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2018. – 292 с. – ISBN 978-5-00102-196-4. – EDN XPGFOX.
8. Михелькевич В.Н. Основы научно-технического творчества : Серия «Высшее профессиональное образование» / В.Н. Михелькевич, В.М. Радомский. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 320 с. – EDN TQJUKP.
9. Педагогика: учебник и практикум для вузов / П.И. Пидкасистый [и др.]; под редакцией П.И. Пидкасистого. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 408 с. – ISBN 978-5-534-01168-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/510440> (дата обращения: 30.10.2024).
10. Салманова Д.А. Эвристическая беседа как форма организации педагогического процесса в вузе / Д.А. Салманова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2019. – Т. 13, № 2. – С. 132-136. – DOI 10.31161/1995-0659-2019-13-2-132-136. – EDN TACXAS.
11. Сидоров С.В. Методы, приёмы и средства обучения [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя – URL: <http://si-sv.com/publ/14-1-0-104> (дата обращения: 14.08.2024).
12. Скаткин М.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе / М.Н. Скаткин. – Москва: Советские учебники, 2023 – 256 с. – ISBN:978-5-907508-71-2
13. Соловьева С.А. Эвристическая беседа при изучении курса высшей математики в структуре компетентностного подхода / С.А. Соловьева // Проблемы современного образования. – 2019. – № 4. – С. 223-231. – EDN ZFXPEA.
14. Тютченко А.М. Формы предметного обучения и воспитания в современных условиях информационного общества и глобальных коммуникаций / А.М. Тютченко // Современное педагогическое образование. – 2023. – № 5. – С. 310-314. – EDN YGENOQ.
15. Хуторской А.В. Миссия ученика как основание его стремлений и компетентностей / А.В. Хуторской // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 51-64. – EDN XVKBZV.

Поступила в редакцию 02.11.2024 г.

HEURISTIC CONVERSATION AS AN EFFECTIVE FORM OF WORLDVIEW TEACHING OF MATHEMATICAL DISCIPLINES TO MODERN STUDENTS

A. I. Dzundza, I. A. Moiseyenko, I. I. Moiseyenko, V. A. Tsapov

The article is devoted to substantiating the importance of using heuristic conversation as an effective form of worldview teaching of mathematical disciplines to students of higher educational institutions. Attention is focused on the fact that the traditional functions of heuristic conversation (creating an attitude towards independent search for new knowledge, deepening existing knowledge through solving non-standard problems, developing cognitive interest and cognitive activity of students, identifying cause-and-effect relationships between the objects of study) in modern conditions of actualization of the goals of worldview development of future specialists are significantly expanded and deepened. Such specific functions of heuristic conversation in organizing of worldview teaching of mathematical disciplines as the development of motivational and volitional qualities of students, the formation of information and communication culture, motivation for independence and initiative in choosing an algorithm, a method for solving a problem are substantiated. A fragment of a heuristic conversation implemented by the authors when working with students majoring in "Pedagogical Education" is given.

Key words: worldview teaching of mathematics, dialogical forms of teaching, functions of heuristic conversation, independence and critical thinking.

Дзундза Алла Ивановна

Доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: alladzundza@mail.ru

Dzundza Alla Ivanovna

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor.
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: alladzundza@mail.ru

Моисеенко Игорь Алексеевич

Доктор физико-математических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: dekan.fmit.dongu@mail.ru

Moiseyenko Igor Alexeyevich

Doctor of Physics and Mathematics Sciences,
Professor, FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: dekan.fmit.dongu@mail.ru

Моисеенко Игорь Игоревич

Аспирант,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: igor.moiseyenko.1993@mail.ru

Moiseyenko Igor Igorevich

Postgraduate student,
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: igor.moiseyenko.1993@mail.ru

Цапов Вадим Александрович

Доктор педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: tsapva@mail.ru

Tsapov Vadim Alexandrovich

Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor.
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: tsapva@mail.ru